

MAIN COMPONENTS OF A HEALTHY LIFESTYLE

Urazbaeva N.M.

Student 3rd year student Nukus branch of the Uzbek State University of Physical Culture and Sports.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648763>

ARTICLE INFO

Received: 24th June 2024

Accepted: 29th June 2024

Online: 30th June 2024

KEYWORDS

Human health, healthy lifestyle, biological rhythms, performance.

ABSTRACT

The article examines the relationship between human health and his life activity as an indispensable condition social activity and ability to work of the individual, through who achieve well-being

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Уразбаева Н.М.

Студенка 3 курса Нукусский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648763>

ARTICLE INFO

Received: 24th June 2024

Accepted: 29th June 2024

Online: 30th June 2024

KEYWORDS

Здоровье человека, здоровый образ жизни, биологические ритмы, работоспособность.

ABSTRACT

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи здоровья человека и его жизнедеятельности, как непременным условием социальной активности и трудоспособности индивидуума, посредством которых и достигаются благополучие.

Охрана собственного здоровья — это непосредственная обязанность каждого человека, и он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко люди неправильным образом жизни, вредные привычками, гиподинамией, переизбытком уже к 20—30 годам доводят себя до катастрофического состояния. Здоровье — это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его способность к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности.

Существует целый ряд определений, которые, как правило, содержат пять критериев, определяющих здоровье человека: полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие; нормальное функционирование организма в системе «человек — окружающая среда»; умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в окружающей среде; отсутствие болезни; способность к полноценному выполнению основных социальных функций. [2]

Здоровье человека неотделимо от его жизнедеятельности и ценно тем, что является непременным условием социальной активности и трудоспособности индивидуума, посредством которых и достигаются благополучие и счастье. Индивидуальное здоровье в основном зависит от четырех обстоятельств: биологические факторы (наследственность) приносят 20 % здоровья; окружающая среда (природная, техногенная, социальная) — тоже 20 %; служба здоровья обеспечивает 10 % хорошего состояния организма; индивидуальный образ жизни — 50 % всех составляющих здоровья. [1]

Характер жизни человека, его поведение и мышление, которые обеспечивают охрану и укрепление здоровья, называют здоровым образом жизни. Это понятие предполагает рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий порядок бытия. Он основан на принципах нравственности и защищает от неблагоприятных воздействий окружающей среды, что позволяет до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.

Физическое здоровье — это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем организма.

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга. Оно характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств.

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются основой социальной жизни человека, т. е. жизни в определенном человеческом обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья являются сознательное отношение к труду, стремление к культуре, неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни.

Среди основных составляющих здорового образа жизни можно выделить: режим дня с учетом динамики индивидуальных биологических ритмов; умеренное и сбалансированное питание; достаточную двигательную активность; закаливание; личную гигиену; грамотное экологическое поведение; психогигиену и умение управлять своими эмоциями; отказ от вредных привычек; безопасность поведения в быту, на улице, на производстве, обеспечивающее предупреждение травматизма и отравлений.

Здоровый образ жизни во многом содействует разумному удовлетворению физических и духовных потребностей человека, формированию социально активной личности.

Первым шагом к созданию человеком индивидуальной системы здорового образа жизни является выработка твердой мотивации. Это должно быть личное, глубокое убеждение и уверенность в том, что других путей к здоровью, реализации благополучия своей семьи и общества не существует.

Решающее значение в индивидуальной системе имеет самоконтроль. Он приучает человека к активному наблюдению за своим состоянием. Показатели самоконтроля условно можно разделить на: субъективные и объективные. К субъективным относят самочувствие, оценку работоспособности, желание продолжать начатое дело, сон, аппетит, болезненные и тревожные ощущения.

Самочувствие — это суммарный показатель, складывающийся из ощущений (бодрости, вялости, усталости, болей и др.). Его можно определить, как хорошее, удовлетворительное или плохое.

Работоспособность зависит от общего состояния организма, а также от настроения, степени восстановления от предыдущей работы и может быть оценена как высокая, средняя и низкая.

К объективным показателям самоконтроля относят частоту пульса, дыхание, величину артериального давления, температуру кожи и тела, работоспособность двигательных анализаторов, устойчивость внимания и другие параметры, отражающие функциональное состояние различных систем организма.

Динамика и уровень работоспособности человека во многом определяются биологическими ритмами. Биологические ритмы — это периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений в организме человека. Биологические ритмы можно наблюдать на всех уровнях организации живой материи: от внутриклеточного до популяционного. Они развиваются в тесном взаимодействии с окружающей средой и являются результатом приспособления к тем факторам окружающей среды, которые протекают с четкой периодичностью.

В зависимости от частоты биологические ритмы объединяют в несколько групп. Существуют высокочастотные биологические ритмы, ритмы средней частоты, биологические ритмы низкой частоты. Работоспособность человека в течение суток меняется в соответствии с суточными биологическими ритмами. Она имеет два подъема: с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00. Ночью работоспособность понижается, особенно с 1.00 до 5.00. Индивидуальный ритм работоспособности полезно знать каждому человеку. Но не всем людям свойственны однотипные колебания работоспособности. «Жаворонки», например, энергично работают в первой половине дня, «совы» — напротив, вечером. Систематическое наблюдение за своим состоянием, постоянный его анализ оказывают неоценимую помощь при планировании нагрузок на день, неделю и месяц. Это позволяет более рационально использовать время и реализовать свои возможности для решения поставленных задач. [1]

Для профилактики переутомления необходимо научиться учитывать психологические аспекты своего состояния. Это значит, что любая нагрузка — умственная или физическая — должна быть реальной и соответствовать индивидуальным возможностям. Если данное человеку задание превышает его возможности, то он вскоре почувствует перенапряжение. Иногда это может привести к серьезному психофизиологическому потрясению.

Для профилактики таких последствий есть два пути. Нужно либо снизить требования до пределов имеющихся возможностей, либо попытаться увеличить свои возможности путем тренировки и профессиональной подготовки. Умение планировать свою нагрузку в соответствии со своими возможностями весьма важно в профилактике переутомления и в организации здорового образа жизни. Физическая культура в развитии духовных и физических качеств всегда занимала ведущее место в подготовке к активной плодотворной жизнедеятельности. Общеизвестно, что в процессе

эволюции изменения функций организма коснулись в большей или меньшей степени всех систем человека. Наиболее значительные изменения претерпели психика человека и процессы ее воздействия на регуляторы жизненных функций организма. Научно-технический прогресс в процессе эволюции человека постоянно увеличивал объем необходимой информации, т. е. нагрузку на разум, в то же время обязательная физическая нагрузка уменьшалась. Это привело к нарушению равновесия, сложившихся в человеческом организме свыше миллиона лет назад. Человеческое тело в течение тысячелетий выработало способность встречать внешний раздражитель (угрозу) мобилизацией физических резервов. В настоящее время сила раздражителей постоянно возрастает. Физические силы (мышцы) приводятся в готовность к действию, а реализовать их не представляется возможным.

Физическая культура может решить проблему нарушенного равновесия между силой эмоциональных раздражителей и реализацией физических потребностей тела. Это путь укрепления духовного и физического здоровья. Каждый человек для обеспечения хорошего уровня здоровья должен иметь тренированное, гибкое тело, обладать определенными скоростными качествами, быть сильным, выносливым и гибким

Немаловажное значение оказывает на здоровье и состояние объектов окружающей среды. Нарушение хотя бы одного из природных компонентов приводит к перестройке сложившейся структуры природно-территориальных комплексов. Загрязнение поверхности суши, гидросферы, атмосферы и Мирового океана сказывается на состоянии здоровья людей.

Важным фактором здоровья является наследственность.

Следует вывод, что состояние здоровья каждого человека на 70 % индивидуально. Оно зависит от наследственности, но в основном от индивидуального образа жизни, т. е. от поведения, привычек, поступков, стремлений. Иными словами, для сохранения и укрепления здоровья нужны собственные, постоянные и значительные усилия. Заменить их нельзя ничем. При этом следует помнить, что человек настолько совершенен, что вернуть здоровье можно почти с любой точки его упадка.

References:

1. Ильичева О. В. Безопасность жизнедеятельности. Современные системы реабилитации после чрезвычайных ситуаций / О. В. Ильичева, М. В. Петровская, О. М. Холодов. — Воронеж: ВГИФК, 2012. — 114 с.
2. Яшин В. Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни / В. Н. Яшин. — М.: Наука, 2011. — 128 с.
3. Ильичева О. В. Безопасность жизнедеятельности. Современные системы реабилитации после чрезвычайных ситуаций / О. В. Ильичева, М. В. Петровская, О. М. Холодов. — Воронеж: ВГИФК, 2012. — 114 с.
4. М. Айтымбетов, Р. Реймбаева, М. Рамазанов, Қ. Кеңесбаев “Дене тәрбиясы хәм спортты ғалабалық раўажландырыў арқалы зыянлы әдетлерге қарсы иммунитетти қәлиплестириў тийкарлары”, Нөкис - 2020.